

BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASHDA KOGNITIV KOMPETENTLIKNING AHAMIYATI

Umirbekova Barchin Abdurasulovna

Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta’lim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti 1-bosqich tayanch doktaranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17335102>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bilim va malakalarni baholash jarayonida kognitiv kompetentlikning ahamiyati yoritilgan. Kognitiv kompetentlik shaxsning bilimlarni izlash, tahlil qilish, qayta ishlash va amaliyotda qo‘llash qobiliyati sifatida izohlangan. Tadqiqotda nazariy va amaliy baholash yondashuvlari tahlil qilinib, keys-stadi, loyiha asosida ta’lim, trening va simulyatsiya metodlari kognitiv kompetentlikni aniqlash va rivojlantirishdagi samaradorligi asoslab berilgan. Shuningdek, raqamli baholash vositalari va refleksiyaning ta’lim jarayonida qo‘llanishi kognitiv kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari sifatida ko‘rib chiqilgan. Maqolada kognitiv kompetentlik nafaqat bilim va malaka hajmini, balki ularning sifatini, tizimligini va ijodiy qo‘llanish imkoniyatlarini aniqlash mezonlari sifatida baholashning dolzarbligi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: kognitiv kompetentlik, bilim va malaka, baholash, nazariy yondashuv, amaliy yondashuv, tanqidiy fikrlash, innovatsion ta’lim, refleksiya.

Аннотация. В данной статье освещается значение когнитивной компетентности в процессе оценки знаний и навыков. Когнитивная компетентность рассматривается как способность личности искать, анализировать, перерабатывать и применять знания на практике. В исследовании проанализированы теоретический и практический подходы к оцениванию, обоснована эффективность таких методов, как кейс-стади, проектное обучение, тренинги и симуляции, в выявлении и развитии когнитивной компетентности. Кроме того, использование цифровых инструментов оценки и рефлексии в образовательном процессе рассматривается как педагогическая основа для развития когнитивной компетентности. В статье подчеркивается, что когнитивная компетентность является критерием оценки не только объема знаний и навыков, но и их качества, системности и возможностей творческого применения.

Ключевые слова: когнитивная компетентность, знания и навыки, оценка, теоретический подход, практический подход, критическое мышление, инновационное обучение, рефлексия.

Annotation. This article highlights the importance of cognitive competence in the process of assessing knowledge and skills. Cognitive competence is explained as an individual’s ability to search for, analyze, process, and apply knowledge in practice. The study analyzes theoretical and practical assessment approaches, substantiating the effectiveness of methods such as case studies, project-based learning, training, and simulations in identifying and developing cognitive competence. Furthermore, the use of digital assessment tools and reflection in the educational process is considered as a pedagogical basis for enhancing cognitive competence. The article emphasizes that cognitive competence serves as a criterion for assessing not only the volume of knowledge and skills but also their quality, systematicity, and potential for creative application.

Keywords: cognitive competence, knowledge and skills, assessment, theoretical approach, practical approach, critical thinking, innovative education, reflection.

Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsning faqat bilim va malaka darajasi emas, balki ularni amaliyotda qo'llash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish hamda ijodiy yondashuv namoyon etishi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois bilim va malakalarni baholash jarayonida kognitiv kompetentlik tushunchasi muhim mezon sifatida qaraladi. Kognitiv kompetentlik insonning intellektual faoliyatini samarali tashkil etish, bilimlarni izlash, tahlil qilish, qayta ishlash va real vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini o'z ichiga oladi. U nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki tushunchalar o'rtasidagi mantiqiy bog'liqliklarni aniqlash, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va innovatsion qarashlarni shakllantirish imkonini beradi.

Baholash jarayonida kognitiv kompetentlikning ahamiyati bir necha yo'nalishda namoyon bo'ladi. Avvalo, u bilimlarning sifati va tizimlilikini ko'rsatadi, shaxsning tahliliy hamda tanqidiy fikrlash qobiliyatini aniqlashga yordam beradi. Nazariy baholash jarayonida kognitiv kompetentlik tushunchalarni chuqur anglash va ularning mantiqiy asoslarini izohlash orqali namoyon bo'lsa, amaliy baholashda u bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish, muammoli topshiriqlarga moslashuvchan yondashish va ijodkorlikni ko'rsatish orqali ifodalanadi. Shuningdek, keys-stadi, loyiha asosida ta'lim, trening va simulyatsiyalar kabi metodlar kognitiv kompetentlikni aniqlash va rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xalqaro tajribalarda ham kognitiv kompetentlikni baholashga alohida e'tibor qaratilmoqda. OECDning PISA dasturida (Programme for International Student Assessment) o'quvchilarning faqat bilim darajasi emas, balki bilimlarni amaliyotda qo'llash, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyati ham baholanadi. Shu jihatdan qaraganda, kognitiv kompetentlik o'quvchilarning umumiy intellektual salohiyati va kelgusidagi kasbiy faoliyatga tayyorgarligini ko'rsatib beruvchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

Yana bir muhim jihati shundaki, baholash jarayonida kognitiv kompetentlik shaxsning o'z-o'zini baholash, mustaqil qaror qabul qilish va bilimlarni kreativ tarzda qo'llash imkoniyatlarini ochib beradi. Zamonaviy ta'limda qo'llanilayotgan elektron testlar, adaptiv baholash tizimlari va onlayn simulyatsiyalar bu jarayonni yanada samarali tashkil etishga yordam bermoqda. Masalan, raqamli baholash vositalari yordamida tinglovchining bilim darajasi bilan birga uning tafakkur tezligi, mantiqiy bog'lanishlarni ko'ra olish qobiliyati ham aniqlanadi.

Kognitiv kompetentlikni rivojlantirish va baholash bir-birini to'ldiruvchi jarayon hisoblanadi. Nazariy bilimlar test, yozma yoki og'zaki topshiriqlar orqali baholansa, amaliy ko'nikmalar real vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar orqali aniqlanadi. Shu jarayonda integrativ yondashuv, faol ta'lim metodlari, raqamli baholash vositalari va refleksiya muhim pedagogik asos sifatida qo'llanadi. Masalan, kompetensiyaga asoslangan ta'lim modelida baholash vositalari nafaqat o'quvchining bilimi darajasini aniqlashga, balki uning muammoli vaziyatlarda tahliliy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini namoyon etishiga qaratiladi.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kognitiv kompetentlikni rivojlantirishda raqamli baholash tizimlari (masalan, adaptiv testlar, onlayn simulyatsiyalar) an'anaviy usullarga nisbatan yuqoriroq samaradorlikka ega. OECD tomonidan o'tkazilgan PISA tadqiqotlari ham shuni tasdiqlaydiki, real vaziyatlarda bilimlarni qo'llashni baholash o'quvchilar kognitiv rivojlanishini ancha aniqroq ko'rsatib beradi. Refleksiya jarayoni ham kognitiv kompetentlikni baholash va rivojlantirishning ajralmas qismi sifatida qaraladi. O'quvchi yoki tinglovchining o'z faoliyatini tahlil qilishi, xatolarni aniqlashi va kelgusida takomillashtirish yo'llarini belgilashi — bu nafaqat o'z-o'zini baholash, balki metakognitiv ko'nikmalarning rivojlanishiga olib keladi. Shuningdek, keys-stadi va loyiha asosida ta'lim metodlari real hayotiy muammolarni hal qilish

orqali bilimlarni mustahkamlaydi hamda amaliy ko‘nikmalarni baholash imkonini beradi. Kognitiv kompetentlikni baholash faqat yakuniy natijani o‘lchash vositasi emas, balki uni rivojlantirish mexanizmi sifatida qaralishi kerak. Bu yondashuv nafaqat bilimlarni chuqurlashtiradi, balki shaxsning kasbiy va ijtimoiy faoliyatga tayyorgarligini ham yuqori darajaga ko‘taradi.

Xulosa. Bilim va malakalarni baholashda kognitiv kompetentlik asosiy mezon sifatida katta ahamiyatga ega. U nafaqat bilimlarning hajmini, balki ularning sifati, tizimliliigi, amaliy qo‘llanishi va ijodiy rivojlanishini aniqlash imkonini beradi. Shu bois zamonaviy ta‘lim tizimida baholashning nazariy va amaliy yondashuvlarini uyg‘unlashtirish orqali kognitiv kompetentlikni rivojlantirish shaxsning professional salohiyatini oshirishga va ta‘lim jarayonining samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
2. OECD (2019). *PISA 2018 Results: What Students Know and Can Do*. Paris: OECD Publishing.
3. Shuell, T. J. (1986). Cognitive conceptions of learning. *Review of Educational Research*, 56(4), 411–436.
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
5. Xodjayev, A., & Raximov, B. (2020). Ta‘lim jarayonida baholashning zamonaviy yondashuvlari. *O‘zbekiston pedagogika jurnali*, 4(2), 56–64.
6. Murodova, N. (2022). Kognitiv kompetentlik va uning ta‘lim samaradorligidagi o‘rni. *Ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 1(3), 120–126.
7. UNESCO (2021). *Futures of Education: Learning to Become*. Paris: UNESCO Publishing.